

BOHODIR JALOLOV IJODIDA MILLIY RUH VA SAN'AT INTEGRATSIYASI

Giyasova Nilufar Barotbayevna

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti San'atshunoslik fakulteti, Tasviriy san'at yunalishi 2-
kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421640>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston xalq rassomi, Alisher Navoiy nomidagi Davlat mukofoti sovrindori Bohodir Jalolovning ijodiy faoliyati, uning tasviriy san'at rivojiga qo'shgan hissasi tahlil qilinadi. Rassomning yoshlik davrida olgan ta'limi, ustozlari, monumental pannolari hamda portret janridagi asarlarida milliylik va badiiylik uyg'unligi ilmiy nuqtai nazardan yoritiladi. Shuningdek, rassomning “Raqsning tug'ilishi” kompozitsiyasi misolida milliy raqs san'ati va tasviriy san'at o'rtasidagi integratsiya tahlil qilinadi. Maqolada rassomning Sharq va G'arb san'ati an'alarini uyg'unlashtirishdagi muvaffaqiyati hamda san'atni integratsiyalashgan holda o'qitish masalalari ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: Bohodir Jalolov, tasviriy san'at, monumental pannolar, portret janri, milliy ruh, integratsiya, Sharq va G'arb an'analari, raqs san'ati, ta'lim.

Аннотация. В данной статье анализируется творческая деятельность народного художника Узбекистана, лауреата Государственной премии имени Алишера Навои Баходира Джалолова, его вклад в развитие изобразительного искусства. С научной точки зрения освещаются образование художника в молодости, его наставники, а также гармония национального колорита и художественности в его монументальных панно и портретных произведениях. Кроме того, на примере композиции художника "Рождение танца" анализируется интеграция национального танцевального искусства и изобразительного искусства. В статье также рассматриваются достижения художника в гармоничном сочетании традиций восточного и западного искусства, а также вопросы интегрированного обучения искусству.

Ключевые слова: Баходир Джалолов, изобразительное искусство, монументальные панно, жанр портрета, национальный дух, интеграция, восточные и западные традиции, танцевальное искусство, образование.

Abstract. This article analyzes the creative activities of Bakhodir Jalolov, People's Artist of Uzbekistan and laureate of the Alisher Navoi State Prize, and his contribution to the development of fine arts. The harmony of national identity and artistic expression in the artist's early education, his mentors, monumental panels, and portrait works is examined from a scientific perspective. Additionally, the integration of national dance art and fine art is analyzed using the example of the artist's composition "The Birth of Dance." The article also highlights Jalolov's success in harmonizing Eastern and Western art traditions, as well as addressing issues of integrated art education.

Keywords: Bakhodir Jalolov, fine arts, monumental panels, portrait genre, national spirit, integration, Eastern and Western traditions, dance art, education.

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda madaniyat va san’at sohasini rivojlantirish, jahon miqyosidagi ilg’or tajribalar asosida zamonaviy madaniyat va san’at muassasalari barpo etish, ularning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, ijodkor ziyolilarni har tomonlama qo’llab-quvvatlash masalalariga davlatimiz tomonidan ustuvor ahamiyat qaratib kelinmoqda. Aholi, xususan, yoshlarning madaniy saviyasini yuksaltirish, ularni milliy va umumbashariy madaniyatning eng yaxshi namunalaridan bahramand etish, shu asosda ma’naviy yetuk, barkamol shaxslarni tarbiyalash, yosh iste’dod egalarining qobiliyati va salohiyatini ro’yobga chiqarish borasida keng ko’lamli ishlar amalga oshirildi.¹ So’nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish, yangi O‘zbekistonning yangi tarixini yaratish, moddiy va nomoddiy madaniy meros durdonalarini saqlash va targ’ib etish, xalq og’zaki ijodiyoti va havaskorlik san’atini yanada ommalashtirish, yurtimizning jahon madaniy makoniga faol integratsiyalashuvini ta’minlash, madaniyat va san’at sohasini innovatsion rivojlantirishga qaratilgan tizimli chora-tadbirlar amalga oshirildi.²

O‘zbekiston xalq rassomi, Alisher Navoiy nomidagi Davlat mukofoti sovrindori Bohodir Jalolov zamonaviy o‘zbek tasviriy san’ati rivojiga munosib hissa qo‘shib kelayotgan iste’dodli rassomlardan biri sifatida tanilgan. U 1948 yil 27-may kuni Toshkent shahrida tug‘ilgan. 1968 yilda P. P. Benkov nomidagi Respublika rassomlik bilim yurtini tamomlagan va oradan olti yil o‘tib, 1974 yilda I. E. Repin nomidagi Sankt-Peterburg rassomlik, haykaltaroshlik va me’morlik institutining bezatish-monumental fakultetida tahsil olgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, Jalolov yoshlik chog‘ida portret san’ati ustasi Abdulhaq Abdullayevdan saboq olgan. Keyinchalik u Chingiz Ahmarov, Ro‘zi Choriyev, Milnikov, Korolyov kabi san’at ustozlaridan ham ilhomlangan. Shu bois rassomning ilk ijodiy namunalaridayoq milliy his-tuyg‘ularning turfa ranglarda badiiy ifodasini ko‘rish mumkin. Bohodir Jalolov ijodida “Raqsnig tug‘ilishi” kompozitsiyasi alohida o‘rin tutadi. Ushbu asarda u “Bahor” raqs ansambli asoschisi, O‘zbekiston xalq artisti Mukarrama Turg‘unboyevaning “Munojot” raqsi asosida monumental kompozitsiya yaratadi. “Raqsnig tug‘ilishi” kompozitsiyasi tahlili: Bohodir Jalolov ijodining cho‘qqilaridan biri — bu uning mashhur “Raqsnig tug‘ilishi” asaridir. Mazkur kompozitsiya nafaqat tasviriy san’at namunasi, balki o‘zbek milliy raqs san’ati, ma’naviy meros va badiiy ramzlarning uyg‘unlashgan timsoli sifatida e’tirof etiladi. Unda rassom nafaqat voqelikni tasvirlaydi, balki milliy ruhiyat va umuminsoniy qadriyatlarni ramziy obrazlar orqali ifodalaydi. Kompozitsiyaning umumiy tuzilishi: Asarning markazida ustoz raqqosa — Mukarrama Turg‘unboyeva obrazini ko‘ramiz. U kompozitsiyaning asosiy ruhiy markazi bo‘lib, badiiy ma’noda “hayotiy manba” sifatida gavdalantirilgan. Uning atrofida esa yosh raqqosalar tasvirlangan bo‘lib, ular ustozdan taralayotgan nur va ritmlarni davom ettiradilar

¹ “Madaniyat va san’at sohasini yanada rivojlantirish va takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida” — O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori (31 may 2017).

² PF-6000 (26.05.2020) — Madaniyat va san’at sohasini qo‘llab-quvvatlashga oid nizomlar / chora-tadbirlar

Bohodir Jalolov “Raqsning tug’ilishi” kompozitsiyasi.

Bunday tuzilma ikki asosiy qatlamni anglatadi:

1. An’anaviy qatlam – ustoz shaxsida ifodalangan milliy meros va ildizlar.
2. Yangilanish qatlam – yosh avlod qizlarining timsolida ifodalangan kelajak va davomiylik.

Shu orqali rassom milliy raqs san’atining uzluksiz oqimini ramziy tarzda aks ettiradi. Ranglar uyg’unligi. Bohodir Jalolovning rang tanlovi asarga chuqur ma’no baxsh etadi: Oq tuslar — ruhiy poklik, ustozning ma’naviy ulug’ligini bildiradi. Oltin va sariq ranglar — nur, yangilanish, ijodiy ilhom ramzi. Yashil tuslar — hayot, o’sish va barqarorlikni ifodalaydi. Qizil ranglar — ehtiros, jo’shqinlik, raqs ritmi va energiyasini ifodalaydi.

Ranglar kompozitsiyada tasodifiy emas, balki ramziy qatlam sifatida milliy ruhni ochishga xizmat qilgan. Harakat va ritmning badiiy talqini Asarda raqs dinamikasi statik emas, balki harakatning davomiyligini his qildirish uchun tasvirlangan. Yosh raqqosalarning qo‘l-oyoqlari, kiyimlarining shamolda hilpirashi va yuzlaridagi ruhiy yuksaklik tasvirlari orqali rassom milliy raqsning tiriklik va jo’shqinlik manbai ekanini ko‘rsatadi. Bunda rassom ritmni tasviriy vosita sifatida qo‘llagan. Usta raqqosadan taralayotgan harakatlar yosh avlodga uzatilayotgandek tasvirlanadi. Bu tasvir san’atshunoslikda “dinamik kompozitsiya” deb ataladi. Kompozitsiyaning estetik xususiyatlari Asarda kompozitsion markaz ustoz obraziga berilgan bo‘lsa-da, u hamma joyni egallab olmagan. Balki butun kompozitsiya uzviy uyg’unlikka asoslangan. Har bir obraz boshqasiga ulanib ketadi. Bu esa rassomning milliylikni individual emas, balki jamoaviy ruh orqali ifodalashga intilganini ko‘rsatadi.

Obrazlarning ramziy ma’nosi: Ustoz obrazi — milliy

madaniyat ildizlarini, ustoz-shogird an'anasini anglatadi. U qattiq emas, balki nur taratuvchi, ruhiy yo'lboshchi sifatida tasvirlangan. Yosh raqqosalar — davomiylik, milliy qadriyatlarning kelajakda yashab qolishini bildiradi. Ularning har biri turlicha harakatda, turlicha hissiyotda tasvirlangan. Bu san'atning turfa qirralarini ifodalaydi. Raqs harakatlari — hayotning o'zi, harakat va yangilanish manbai sifatida ramziy talqin qilingan. Falsafiy qatlam: “Raqsning tug'ilishi”ni faqatgina tasviriy asar sifatida emas, balki falsafiy mushohada sifatida ham baholash mumkin. Asar hayotning davomiyligi, avlodlar uzviyligi, san'atning abadiyligi haqidagi falsafiy g'oyani ifodalaydi. Shu bilan birga, u o'zbek xalqining tarixiy xotirasi va milliy merosini ramziy shaklda badiiylashtiradi. Taqqosiy tahlil: Mazkur asarni Chingiz Ahmarovning monumental asarlari yoki Raxim Ahmedovning milliy obrazlari bilan qiyoslaganda, Jalolovning farqli jihati ko'rinadi. Ahmarov milliylikni monumental ramzlar orqali, Ahmedov esa portret obrazlari orqali ko'rsatgan bo'lsa, Jalolov milliylikni dinamik harakat va ritm orqali ifodalaydi. Shu bois uning asari o'zbek tasviriy san'atida yangicha bosqichni boshlab bergan deyish mumkin. “Raqsning tug'ilishi” asari Bohodir Jalolov ijodida milliylikning eng yorqin ramziy talqinidir. Ustoz va shogird obrazlari, ranglar uyg'unligi, raqs harakatlaridagi dinamika orqali rassom milliy qadriyatlarning davomiyligini, san'atning abadiyligini ifodalagan. Asar nafaqat badiiy-estetik namuna, balki falsafiy mushohada sifatida ham qadri bo'lib, o'zbek tasviriy san'atining oltin sahifalaridan biriga aylangan.

Rassomning

monumental asarlarida milliy ruh, bahoriy kayfiyat, yangilanish, soflik kabi badiiy tushunchalar asosiy g'oya sifatida namoyon bo'ladi. Shu jihatdan u asar yaratishda ko'plab kompozitor va san'atkorlarning ijodidan ham ilhom olgan. Jalolovning ijodiy qarashlarida “milliylik va yangilik uyg'unligi” tamoyili muhim ahamiyat kasb etadi. Bohodir Jalolov o'zining monumental pannolari bilan nafaqat O'zbekistonda, balki jahonning ilg'or mamlakatlaridagi hashamatli saroy va inshootlarni ham bezab kelmoqda. U san'atni faqat tasviriy ijod bilan chegaralab qo'ymay, balki uni musiqiy va sahna san'ati bilan integratsiya qilishga muvaffaq bo'lgan. Ayniqsa, Sharq va G'arb san'ati an'analarini o'zlashtirib, ulardagi mushtaraklikni badiiy kompozitsiyalarda ifodalashi uning ijodiy fenomenini yanada boyitgan.

Xulosa: Hozirgi kunda rassom san'atni o'qitish jarayonida integratsiyalashgan yondashuv muhimligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, milliy musiqalar asosida milliy ruhga ega san'at asarlarini yaratish, talabalarga milliylikni singdirish va san'atni chuqur his etishga o'rgatish pedagogik jarayonning asosiy yo'nalishlaridan biridir. Rassomning fikricha, har bir asar – raqs, rasm yoki musiqa bo'lsin – ijodkor yuragidagi dard va samimiy his bo'lmasa, komillikka erisha olmaydi. Demak, Bohodir Jalolov ijodida milliylik, tarixiylik, estetik komillik va integratsion yondashuv asosiy o'rin tutadi. Uning san'ati nafaqat o'zbek tasviriy san'ati rivojiga, balki yosh avlod tarbiyasida milliy ruh va badiiy didni shakllantirishda ham muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayev A. “O'zbek portret san'ati tarixi”. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1982.
2. Ahmarov Ch. “Monumental san'at falsafasi”. – Toshkent: San'at, 1995.
3. Karimova N. “O'zbek raqs san'ati tarixi”. – Toshkent: Fan, 2001.
4. Normatov H. “O'zbekiston tasviriy san'ati”. – Toshkent: Ma'naviyat, 2010.
5. Jalolov B. “Ijod va milliy ruh haqida”. – Toshkent: San'at, 2018.